

Una plataforma flexible basada en OMVs para la vacunación oral en acuicultura

La vacunación es la **estrategia más eficaz para controlar las enfermedades infecciosas en la acuicultura, mejorando el bienestar, reduciendo el uso de antibióticos y limitando las pérdidas económicas.**

Sin embargo, **los enfoques actuales presentan limitaciones.** Las vacunas inyectables requieren manipulación y sedación, lo que aumenta la carga de trabajo y el estrés; además, no son adecuadas para peces pequeños y, a menudo, se basan en adyuvantes asociados a efectos secundarios indeseables. Las vacunas por inmersión son menos invasivas, pero pueden ofrecer una protección más débil o de menor duración. **La vacunación oral es una alternativa atractiva, aunque su eficacia suele verse limitada por la degradación del antígeno en el tracto gastrointestinal y una estimulación inmunitaria insuficiente.**

Para aprovechar todo el potencial de la vacunación oral, los nuevos enfoques deben garantizar la estabilidad de los antígenos y una fuerte activación inmunitaria sin comprometer la seguridad ni la viabilidad.

El **proyecto IGNITION está desarrollando una plataforma de vacunación basada en vesículas de membrana externa (outer membrane vesicles, OMVs).** Estas **nanovesículas, secretadas de forma natural por bacterias gramnegativas, actúan como estimuladores inmunitarios intrínsecos y pueden modificarse genéticamente para transportar antígenos de diferentes patógenos.** En este proyecto, **se están optimizando las OMVs derivadas de *Photobacterium damsela* subsp. *piscicida* (Phpd)** en cuanto a seguridad y propiedades inmunoestimuladoras, y se utilizan para incorporar antígenos heterólogos, lo que permite el desarrollo de vacunas multivalentes.

Este enfoque posiciona a las OMVs Phpd como una **base segura y adaptable para el desarrollo de vacunas**, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de estrategias de inmunización oral y a través de la alimentación que reducen el estrés

derivado de la manipulación y la vacunación. **Los resultados preliminares de IGNITION confirman la viabilidad y el potencial de esta plataforma basada en OMVs.**

Las OMVs con toxicidad reducida inducen fuertes respuestas robustas de IgM a nivel sistémico y mucoso, sin requerir la adición de adyuvantes

La lubina europea inyectada por vía intraperitoneal con OMVs optimizadas (con toxicidad reducida) de Phdp sin adyuvante añadido desarrolló **respuestas específicas del antígeno, tanto sistémicas (sérum) como mucosas (mucosidad intestinal)**. Estos resultados demuestran

que **las OMV modificadas genéticamente conservan sus propiedades inmunoestimulantes intrínsecas y pueden funcionar como portadoras de vacunas con adyuvante propio**.

Una plataforma única basada en OMV para el desarrollo de vacunas multivalentes

La carga de OMV con antígenos de diferentes patógenos **no alteró su morfología ni la distribución del tamaño de las vesículas**, lo que confirma la estabilidad estructural tras la incorporación de antígenos. Estos resultados respaldan el

uso de **OMV modificadas genéticamente como plataforma flexible para el desarrollo de vacunas multivalentes, permitiendo combinar múltiples dianas patológicas en un único sistema**.

La administración intestinal eficiente de antígenos derivados de OMVs respalda su potencial como estrategia de vacunación oral

Tras la administración oral, **los antígenos derivados de OMV se detectaron** mediante inmunohistoquímica (color marrón) **en el intestino distal de lubina europea y trucha arcoíris**. Esta detección tras el tránsito

gastrointestinal **respalda el uso posible de las OMVs en estrategias de vacunación oral, incluida su administración a través del alimento**.

MÁS INFORMACIÓN

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

ENTIDADES INVOLUCRADAS DIRECTAMENTE EN ESTA INVESTIGACIÓN:

